

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19014675>

ANTIOKSIDANT MODDALAR VA ULARNING INSON ORGANIZMIDAGI ROLI

Umirzoqova D.I.

1-pediatriya va xalq tabobati fakulteti, 1-pediatriya yo‘nalishi, ToshDTU

Riksiyeva U.Sh.

Tibbiy va biologik kimyo, tibbiy biologiya, biofizika va tibbiy informatika kafedrası, ToshDTU

ANNOTATSIYA

Antioksidant moddalar inson organizmini zararli erkin radikallar ta’siridan himoya qiluvchi muhim biologik faol birikmalardir. Erkin radikallar organizmda turli metabolik jarayonlar natijasida hosil bo‘lib, hujayra tuzilmalariga zarar yetkazishi mumkin. Antioksidantlar esa bu jarayonni sekinlashtirib, hujayralarni oksidlovchi stressdan himoya qiladi. Ular immun tizimini mustahkamlashda, qarish jarayonini sekinlashtirishda hamda yurak-qon tomir, onkologik va boshqa kasalliklar rivojlanishining oldini olishda muhim rol o‘ynaydi. Vitamin C, vitamin E, beta-karotin va selen kabi moddalar eng muhim tabiiy antioksidantlar hisoblanadi. Ushbu ishda antioksidant moddalar, ularning kimyoviy xususiyatlari hamda inson organizmidagi biologik roli haqida ma’lumot beriladi.

Kalit so‘zlar. Antioksidantlar, erkin radikallar, vitamin C, vitamin E, betakarotin, selen, immun tizimi, hujayra himoyasi, biologik faol moddalar.

KIRISH

Hozirgi kunda inson salomatligini saqlash va turli kasalliklarning oldini olish tibbiyotning muhim vazifalaridan biri hisoblanadi. Organizmda kechadigan biokimyoviy jarayonlar natijasida erkin radikallar hosil bo‘ladi. Ular hujayra membranalari, oqsillar va DNK tuzilmalariga zarar yetkazib, turli kasalliklarning rivojlanishiga sabab bo‘lishi mumkin. Shu sababli organizmni bunday zararli ta’sirlardan himoya qiluvchi moddalar – antioksidantlar katta ahamiyatga ega. Antioksidant moddalar erkin radikallarni zararsizlantirish orqali hujayralarni oksidlovchi stressdan himoya qiladi hamda organizmning normal faoliyatini ta’minlashda muhim rol o‘ynaydi. Ular immun tizimini mustahkamlaydi, qarish jarayonini sekinlashtiradi va yurak-qon tomir hamda boshqa kasalliklar xavfini kamaytirishga yordam beradi.

Metodlar. Antioksidantlar - organizmdagi zararli moddalarga qarshi kurashadigan biologik aksiloksidlovchilardir. Ushbu sehrli moddalar oziq-ovqat va kosmetika mahsulotlarining sifat kafolati hisoblanadi, chunki ular organizmni ko‘plab kasalliklardan himoya qiladi va hayot tarzini yaxshilaydi.

Antioksidantlar oksidlovchi stressni bostiradigan va erkin radikallarga qarshi kurashadigan moddalar. Radikal moddalar inson tanasida kislorod bilan kimyoviy reaksiyalar paytida hosil bo‘lgan qattiq, suyuq yoki gazsimon molekulalardir. Ular hujayra membranalaridan o‘tib, ozuqa moddalarini olib yurishlari, metabolizmni rag‘batlantirishlari va immunitetni shakllantirishlari mumkin.

Natijalar. Noto‘g‘ri sharoit, tushkunlik ta’siri yoki noto‘g‘ri ovqatlanish ta’sirida organizmda zararli radikal moddalar ko‘payadi. Ular oksidlovchi stressni yaratadi: bunda erta qarish va hujayralar buzilishi kuzatiladi. Ushbu jarayon surunkali yallig‘lanish bilan birga keladi va bunga javoban erkin radikallar hosil bo‘ladi, sog‘lom hujayralar nobud bo‘ladi. Chekish, ultrabinafsha nurlari ta’siri, sanoat chiqindilari, muntazam tushkunlik, noto‘g‘ri turmush tarzi va zararli ovqatlar zararli radikallarni qo‘zg‘atadi. Va bu ko‘pincha :

- qandli diabet;
- Alsgeymer kasalligi;
- Parkinson kasalligi;
- ko‘z kasalliklari asosan, katarakta (ko‘z xrustallikasi xiralashishi);
- tushkunlik;
- bo‘g‘imlar yallig‘lanishi;
- vena tomirlari varikozi;
- yurak-qon tomir tizimi faoliyatining buzilishi;
- og‘ir yallig‘lanish jarayonlari va saraton kasalliklariga olib keladi.

Saraton kasalliklari – butun dunyo bo‘ylab o‘limlarning eng asosiy sabablaridan. Xavfli o‘smalar xususiyati hamon to‘kis o‘rganilmagan. Ammo tasdiqlangan gipoteza shuki, saraton kelib chiqishi sabablaridan biri – xavfli radikal moddalar tufayli hujayralarda paydo bo‘lgan patologik o‘zgarishlardir. Antioksidantlar xavfli radikallarga qarshi kurashadi. Sabzi, lavlagi, karam, bulg‘or qalampiri, ismaloq, tomat, qovoq, baqlajon, piyoz, sarimsoq va yashil sabzavotlarda antioksidantlar ko‘p bo‘ladi. Shuningdek, malina, olxo‘ri, qorag‘at, sitrus, olcha, qovun, anor, uzum kabi meva va rezavorlar ham antioksidantlar manbai hisoblanadi.

MUHOKAMA

Bodom, xandon pista va grek, keshyu, pekan, funduk kabi yong‘oqlar ham organizm uchun foydali. Chunki ular antioksidant uchun zarur bo‘lgan E vitaminiga boy. Ular nafaqat radikallarga qarshi kurashadi, balki zararlangan DNK larni ham qayta tiklash xususiyatiga ega.

Ziravorlardan qalampirunchiq, zarcho‘va, dolchin (koritsa), quritilgan petrushka, oregano ham salomatlikka ijobiy ta’sir ko‘rsatadi. Choy, qahva, qora shokolad, kakao, qizil vino, na’matak, dengiz mahsulotlari, quruq mevalar ham antioksidantlarning qo‘shimcha manbasi hisoblanadi.

XULOSA

Doimo yodda tutish lozimki, antioksidantli mahsulotlar ham faqat me’yorida iste’mol qilinganda foydali. Shuningdek, ushbu mahsulotlarni iste’mol qilish bilan birga, sog‘lom turmush tarzi qoidalariga rioya qilish lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI: (REFERENCES)

1. G‘ofurov A., Qosimov B. Biokimyo asoslari. – Toshkent: O‘zbekiston Milliy universiteti nashriyoti, 2019.

